

AŞIĞ ƏLƏSGƏR POEZİYASININ SİRLİ-SEHRLİ ALƏMİ

GÜLNARƏ ADIL QIZI KAZIMOVA

ADPU nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci müəllim

Xülasə: XIX əsr aşığı şeirinin yaradıcılarından olan Aşığı Ələsgər aşığı sənətini həm ideya-məzmun, həm də sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirmişdir. O aşığı poeziyasına rəngarəng yaradıcılıq nümunələri qoyub getmişdir. Aşığı Ələsgərin yazdığı hər bir mürasimində bu gözəlliklərin gizləndiyinin şahidi oluruq. Məqalədə Aşığı Ələsgərin şeir poeziyasının özəllikləri, onun bənzərsiz lirikası tədqiq olunmuşdur. Onun irsinin yüksək fəlsəfi əxlaqı tutumu görkəmli yazarlarımız tərəfindən sevgi və ehtiramla qeyd edilmişdir.

Açar sözlər: Aşığı, Aşığı Ələsgər, poeziya, şeir, lirika.

THE MYSTERIOUS AND MAGICAL WORLD OF ASHIG ALASGAR'S CREATIVITY

Summary: Ashig Alasgar, one of the creators of ashug poetry of the XIX century, further enriched the art of ashug both in terms of idea-content and mastery. He left colorful examples of ashug poetry. We witness that these beauties are hidden in every verse written by Ashig Alasgar. The article examines the features of Ashig Alasgar's poetry and his unique lyrics. The high philosophical and moral capacity of his legacy has been noted with love and respect by our eminent writers.

Keywords: Ashig, Ashig Alasgar, poetry, poetry, lyrics.

Aşığı Ələsgər poeziyasının sirlə - sehrlə aləmi. Aşığı Ələsgər Azərbaycan aşığı sənətinin milli poeziya tarixində şərəfli yer tutan sənətkarlardan olmuşdur. O, qeyri-adi fitri istedadı sayəsində yaratdığı müxtəlif şəkili, müxtəlif məzmunlu sənət incilərində özünə məxsus bədii boyalarla ifadə etdiyi ümumbəşəri didaktik fikirləri ilə bu müqəddəs sənətin zirvəsinə yüksəlmişdir. Dədə Ələsgər poeziyası alnına Tanrının möhür qoyduğu kamil insan təxəyyülünün, təfəkkürünün ifadə edə biləcəyi sirlə-sehrlə, gözəlliklə, nurla, hikmətlə, müdrikliklə nəfəs alan möcüzəli bir şeir dünyasıdır. Aşığı

Ələsgər yaradıcılığının, heç olmasa, bir qoşmasını oxumuş, ürəyi poeziya ilə döyünən hər bir insanın bu xəzinəyə biganə qalmayacağı dəqiqdir. Çünki Aşığı Ələsgər yaradıcılığı gözəlliklə, müdrikliklə, bəşər idrakının kamilliyi ilə çalxalanan dərin, sirlə-sehrlə, müəmmalı, möcüzəli, tilsimli bir ümmandır! Bu ümmanın dərinliklərinə baş vurduqca hətta poeziyanı az-çox bilən, onu sevən insan

Ələsgər dühasının düşüncə, fikir tərzinin poetik-fəlsəfi ifadəsini bütövlüklə başa düşəcəkdir. Ələsgər irsi sirləri hələ tam açılmamış möcüzəli bir poeziya ümmanı kimi, tədqiqatçılar, ələsgərşünaslar qarşısında sonsuz üfüqlər açır, yaradıcılıq zövqü aşılaman imkanlar yaradır. Sehr dolu şeirləriylə Ələsgər möcüzəsi sadəliyin möcüzəsidir. Qüdrətli el sənətkarının yaratdığı əsərlər aşığılarımızın repertuarında geniş yer tutmuş, şənliklərin, məclislərin bəzəyinə çevrilmişdir. Onun məclislərində iştirak etmiş müasirlərinin – qocaların və şeyirdlərinin dediklərinə görə, onun fitri istedadı, vergili şəxsiyyəti, dinləmək yolu ilə əldə etdiyi biliklər və güclü hafizəsi onun, məclislərdə bədahətən şeir söyləməsinə, onları yadında saxlamasına və şeyirdlərinə öyrətməsinə, deyişmələri zamanı heç bir sual qarşısında aciz qalmamasına, bu deyişmələrdə bütün rəqiblərinə qalib gəlməsinə imkan vermişdir. Haqqında söylənilən xatirələrdən, dastan və rəvayətlərdən məlum olur ki, Aşığın qarşı-qarşıya söhbət elədiyi insanların fikrindən keçənləri oxumaq və baş verəcək bir çox hadisələri əvvəlcədən yuxuda görmək qabiliyyəti də bir möcüzə idi. Dinimizin qanun-qaydalarına həmişə ləyaqətlə əməl edən, həqiqəti, təriqəti, şəriəti, mərifəti dəqiq bilən, hər zaman Tanrıya ibadət edən Aşığı, xalqının hər bir fərdini İslam qayda- qanunlarına uyğun müsəlman görmək istəyirdi. Aşığı Ələsgər üçün müsəlman – ən nəci, mənəviyyəti yüksək, Qurani-Kərimin buyurduğu insani keyfiyyətləri və əməlləriylə cavab verən insandır. Aşığı Ələsgər çox güclü hafizəyə, müşahidə qabiliyyətinə malik bir sənətkar olduğundan ətrafda baş verən hadisələrə, insanların düşüncə və əməllərinə görünəcəklə məsafədən, “göy üzündən” baxar, müşahidə, seyr

edər, onların olduqca düzgün poetik mənzərəsini çəkər, qiymət, dəyər verər, mənalandırardı. Yer üzündə isə o öz möcüzəli, vergili şəxsiyyəti, sirli-sehri, müəmmalı, hikmətli sözü və şeiri ilə, ecazkar sazı və sənəti ilə ətrafındakı insanları heyran qoyardı. Böyük şair Ələsgərin qeyri-adi istedadı, özünə xas bədii təfəkkürü, güclü məntiqi, parlaq obrazlar sistemi, səlis bədii dili, şeirlərindəki misilsiz ifadə aydınlığı, gözəlliyi və bu kimi digər səciyyəvi məziyyətləri onu özündən qabaq və sonra gəlmiş aşıqlardan tamamilə fərqləndirir. Aşıq Ələsgər hər bir azərbaycanlıya qan ilə keçmiş, onun mənəviyyatının bir hissəsinə çevrilmiş söz ustadıdır. Belə sənətkarlara eldə “Haqq aşığı” deyirlər. Qanında Dədə Qorqudu, Qurbanini, Qaracaoğlanı, Yunus Əmrəni, Sarı Aşığı daşıyan Dədə Ələsgər şirinliyi, doğmalığı – müdrikliyin, səmimiyyətin zirvəsidir. Ələsgər aşıq poeziyamızın sonuncu nəhəngidir. O, yaratdığı dilin və doğma xalqının yaddaşında büllur söz və musiqi kimi qalan gözəllik vurğunu, həyat aşığı, saflıq və səmimiyyət ustadıdır. Sənəsini özünə dəftər edən Ələsgər aşıq şerinin, demək olar ki, bütün formalarına müraciət etmiş, qoşma, gəraylı, tənris, qıfılbənd, dodaqdəyməzlər yaratmış, deyişmələr iştirakçısı olmuşdur. Nadir istedad, incə zövqə malik olan Ələsgər öz sənətini tərəqqi və inkişaf etdirmək üçün belə əmək çəkdiyinə, səy göstərdiyinə görə də o, Azərbaycan şerinin bütün növlərinə, şəkli və tərzini xüsusiyyətlərinə, yüksək şəriyyəyə, zəngin şeir dilinə sahib və hakim olmuşdur. Ələsgər öz dövrünün çox bilikli, məlumatlı adamı, ustad aşığı, qüdrətli şairi idi. Aşıq

Ələsgərin dilində öz üslubi ləyaqəti, bədii estetik yönümü olmayan söz yoxdur. Aşıq Ələsgərin yazıb- yaratdığı Göyçə ədəbi mühiti, bu mühitin onun mədəni-mənəvi inkişaf səviyyəsi, xalq həyatının və məişətinin güzgüsü vəzifəsini yerinə yetirmə dərəcəsi bədii dil göstəriciləri, poetik üslub gözəllikləri ilə olduqca canlı formalarda aşkarlanır. Aşıq Ələsgərin dili daha incə, daha həssas ifadə məcrasında fəaliyyət və hərəkətdədir. Aşıq Ələsgər şeiri bütün ozan-aşıq şeirimizin zirvəsidir. Əsrlərin arxasından süzülüb gələn xalq şeiri, xalq müdrikliyi, xalq dilinin saflığı, büllurluğu Aşıq Ələsgər şeirində cəmləşmişdir... Aşıq Ələsgərin şeiri tərədən-dırnağa həyatın özüdür. Ələsgər şeirini yaşadan da bu cəhətdir.

Aşıq Ələsgərin dili Azərbaycan dilinin gözəlliyidir və öz təntənəsi, təbiiliyi, dəbdəbəsi və səmimiyyəti ilə gözəlliyin dilidir. Aşıq Ələsgərin şeiri ilk öncə dilin şeiriyyətidir və şeiriyyətin dilidir. Bu dilin sanbalı ondadır ki, o, dərin fəlsəfi fikirlərlə müdriklik və zəngin bədii qayə ilə həyatı mətləblərlə, estetik gözəlliklərlə yüklüdür. Aşıq Ələsgərin dili onun əbədiyaşar söz sənətini əsrdən-əslərə, zamandan-zamanlara və nəsildən-nəsillərə çatdıran qol qanaddır. O, bir söz sərrafı, söz vaqifi idi. Təbiəti qəlbən duyan, onun özünəməxsusluğunu böyük həssaslıqla oxucuya, dinləyicilərə duyuran sənətkarın bu mövzuda şeirləri maraqlıdır. Əsrarəngiz təbiətimizin göz oxşayan yaraşığından tutmuş el gözəllərinin vəsfini, mərd igidlərin tərifini saz-söz sehriylə ucalardan ucalara qaldıran böyük ustadın ilk kəlməsindən son kəlamınacan bütün söz dünyasında Azərbaycan ruhunun və

Azərbaycan dilinin saflığı hakimdir. Əzəmətli Aşıq Ələsgər sənətini yüzillikləri fəth etməyə aparan da onun bəğrindəki saf və yenilməz xalq qüdrətidir. Ələsgər poeziyasında sözə verilən qiymət xalq ruhunun, milli düşüncə və təfəkkürümüzün parlaq ifadəsidir. Aşıq Ələsgərin əlvan və çoxyönlü şeir poetikasının özəlliklərini, onun bənzərsiz lirikasının aydın və konkret simasını, dil və üslub sanbalını özündə əks etdirən, estetik siqlətdə, sadəliyində və səmimiyyətində özünü biruzə verən dərinliyini dərhəl sezməmək mümkün deyil. Aşıq Ələsgərin dil sənətkarlığını geniş kontekstdə, bütün dövrlərin ən parlaq portretləri, görkəmli söz ustadlarının təcrübələri fonunda, zəngin ədəbi ənənələr işığında tədqiq etməklə onun sənət dilinin əlvanlığını, ruhunu, bədii dərinliyini və estetik tutumunu daha müfəssəl təsəvvür etmək olur. Aşıq Ələsgərin dilinin poetik çəkisini hiss etdikcə, onun bədii qüdrətinə əsaslı şəkildə nüfuz etdikcə böyük söz sərrafının fərdi dəsti-xətti onun bütövlükdə aşıq şeiri, qüdrətli meylləri ilə daxili əlaqəsi, qarşılıqlı bağlılığı, dolğunluğu ilə aşkara çıxır. Aşıq şeiri dilinin inkişafındakı sənətkarlıq axtarışlarındakı misilsiz xidmətləri, xüsusi bir keyfiyyət mərhələsi kimi orijinal cəhətləri müəyyənləşdirir. Aşıq Ələsgərin dili, ənənələrdən gələn bədii meyarlar zənginləşmə, büllurlaşma sanbalı ilə estetik hadisəyə çevrildi ki, bunun da kökü bilavasitə onun şeir təfəkkürünün yeniliyi, poetik dil axtarışlarının tərəvəti ilə bağlı idi. Aşıq Ələsgərin təmsil etdiyi dövrün şeir dilinin yeni bədii keyfiyyətlər əldə etməsi məhz şeirin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi, lirik düşüncənin təzələnməsi hesabına baş verdi. Aşıq Ələsgər timsalında bədii yaradıcılıqda artan bədii məntiq və

məna səviyyəsi, duyğu və düşüncələrin ifadə vasitələri təkrarsız rənglərlə zənginləşmə və püxtələşmə prosesi keçirdi. Poetik təfəkkür orijinallığı şeir dilində əks-səda tapdı. Ana dilindən daha səmərəli faydalanmaq istiqamətində inkişaf Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında xüsusi intensivlik qazandı və nəticədə onun əsərləri mükəmməl poetik hadisəyə çevrildi, poetik üslubunun nüfuzu artdı. Aşıq şeirində deyim boyatlığına, şablonlaşmış obrazlı söz və ifadə sisteminə yeni çalarlar, yeni poetik ovqatın məhsulu olan tərəvətli təsvir vasitələri qabarıqlaşdı. Aşıq Ələsgər poeziyası sanki Azərbaycan dilinin bədii imkanlarını sınağa çəkmək üçün, bu dilin qüdrətini təsdiqləmək üçün yaranmışdır. Onun hər misrası hikmətlə yüklüdür, hər kəlmə zəka işığı ilə şüa saçdığına görə heyrətləndirəndir, hər kəlamı hikmətdir. Adi təsvirçilik, ritorika Aşıq Ələsgər sözünə ruhən yaddır. Ovqat çeşidindən asılı olaraq hər bir dil vahidi üslubi çeviklik kəsb edir. Ovqat fərqiindən irəli gələrək sözün poetik çalarları mütəhərrikləşir, eyni söz ayrı-ayrı mətn mühitində üslubi cəhətdən fərqlənir. Aşıq Ələsgər sözü təsvir – tərənnüm obyektinin, bədii portretin daxili və xarici cizgilərinin dərininə enir, həyat və sənət həqiqətlərinin nüvəsinə nüfuz edir. Yeni və tərəvətli deyim ənənəvi ədəbi motivləri bədii kəşf səviyyəsinə qaldırır, sözün yeni nəfəsindən güc alan obrazın bədii vüsəti konkret və həyatı detallarla zənginləşdirilir. Aşıq Ələsgərin şeir yaradıcılığı hər şeydən öncə böyük bədii dil hadisəsidir, möcüzəli bir sənət dünyasıdır, sirri tam yozulmamış fərdi üslubun təkrarolunmazlığıdır. Öz coşğunluğu, üsyankar ruhu, həzinliyi, zərifliyi ilə seçilən, lirizmi ilə oxucularını və dinləyicilərini heyran qoyan Aşıq Ələsgər daha çox dil zənginliyinə, lüğət tərkibindən koloritli istifadəsinə, qrammatik ifadə vasitələrinin çevikliyinə görə sevilib-seçilir, dinləyicinin ürəyinə işıq saçır. Əlbəttə, onun bilik-məlumat mənbəyi təkcə yaşadığı mühit – Göyçə mahalı, eləcə də, səfər etdiyi başqa mahallar, başqa obalar, oymaqlar deyildi, bir də qədim kitablardı. Ələsgərin el şairlərini, müdrik qocaları, təcrübəli aşığı çox maraqla dinlədiyini, savadlı dostlarına, tanışlarına maraqlı kitabları oxudub diqqətlə qulaq asdığını, onlardan eşqlə, həvəslə öyrəndiyini söyləyirlər.

Aşıq Ələsgəri şəxsən dəfələrlə görmüş və onu yaxşı tanıyan Aşıq Şəmşir deyir ki, “Aşıq Ələsgər atamla (Ağdabanlı şair Qurbanla) yaxın dost idi. O tez-tez bizə gələr, atamla mehribanlıqla görüşər, sazdan sözdən səmimi, şirin söhbətlər edər. Ələsgər atama o dövrün maraqlı hesab olunan kitablarından oxudar, onu çox maraqla dinləyirdi. Sonra da onlar oxunan kitablar, şeirlər və havalar haqda söhbət açardılar. Ələsgər dövrünün olduqca bilikli, məlumatlı adamı, ustad aşığı, böyük sənətkarı idi. Bununla belə, o yenə də öyrənməyə, öz bilik və məlumatını artırmağa çalışırdı”. Saz-söz arifinin bir də bəxti onda verib ki, o, Aşıq Alı kimi sanballı ustad aşığa tuş gəlmişdir. Məhz özünün təkrarsız ifadəliliyə malik olması və Aşıq Alının yanında bu ulu sənəti dərinləndirən mənimsəməsi onu zaman keçdikcə Dədə Ələsgər səviyyəsinə qaldırmışdır. Aşıq Ələsgərin Dədə Ələsgərliyi onun bu sənətə sadəcə çalıb-oxumaq kimi yox, “pürkamal, mərifət elmi” kimi dəyər verməsindən və bunu əməlinə də göstərməsindən bilinirdi. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında məhəbbət lirikası əsas yer tutur. Onun şeirlərində azad və səmimi məhəbbət, nəcib insani keyfiyyətlər tərənnüm olunur. Bununla bərabər, o, sosial yönümlü şeirlər yazmış, bir sıra şeirlərində xalqın ağır həyatını təsvir etmiş, zülm və zorakılığı, ictimai ədalətsizliyi, mürtəce hakimlər və din xadimlərini, cəhalət və nadanlığı, tüfeyliliyi kəskin tənqid etmişdir. Şeirləri yüksək bədii sənətkarlıq nümunəsi olduğundan təkcə Azərbaycanda deyil, ondan kənarlarda da yayılmışdır. Aşıq Ələsgər poeziyasında Vətən təbiətinin gözəlliyi, onun misilsiz zənginliyi, poetik sözün bütün əzəməti, onun nəhayətsiz rəngləri və incə çalarlıqları təsvir və tərənnüm edilmişdir. Aşıq Ələsgərin bizə gəlib çatan irsi zəngin bir irsdir. Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov əbəs yerə demir ki, Aşıq Ələsgərin poeziyası əbədi yaşayacaq böyük sənət nümunəsidir, o öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan xalqının bədii təfəkkürünün qabaqcıl, mütərəqqi ənənələrini davam və inkişaf etdirmişdir. Bu böyük poeziyada insan və onun mənəvi gözəllikləri, xalq həyatı və məişətinin konkret bədii səhnələri, vətənin təbiəti, xalqın adət və ənənələri zəngin boyalarla əks olunmuşdur. Onun yaradıcılığının bədii keyfiyyətləri sənətkarlığı, bədii dili və obrazlı ifadələri bişmiş, bitkin, bütöv və gözəldir. Bu mənada, Aşığın təbiət mövzusunda şeirlərini oxuyarkən gözümüz qarşısında aydın bir səma, parça-parça mavi buludlar, nəhəng xalını xatırladan çəmənlər, çağlayan şlalələr, durna gözlü bulaqlar və s. qarşı böyük bir sevgi, kövrək bir məhəbbət oyanır. Bu qəbildən olan şeirlərindən, Aşıq Ələsgər hər şeydən əvvəl, bir təbiət vurgunu, gözəllik aşığı kimi çıxış edir. Xalq dilinin hüdudları aşığın əsərlərində xeyli dərəcədə genişlənməmişdir. “Şah

dağı” şeirində oxuyuruq:

Süsən, sünbül, gül, ərğəvan Köysündə laləzar verib; Alan, satan gözəllərdir, Nə rəvanc bazar verib; Damənin çəhar fəsildi, Hər meyvə bitib, bar verib; Xudam səni çox bəyənilib, Bir belə ixtiyar verib; Dalın dənizə söykənib, Kürdü ayağın, Şah dağı!

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında dinləyicilərə əxlaqi nəsihətlər, mənəvi dəyərlər aşılaraq şeirlər – ustadnamələr mühüm yer tutur. Aşağın əxlaqi-tərbiyəvi mövzuda deyilmiş “Olmaz”, “Gərəkdi” şeirləri xalqı mahiyyət daşıyır, xalq müdrikliyini, sənətkarın böyük həyat təcrübəsini əks etdirir. Bu əsərlərdə atalar sözləri, məsəllərdən istifadə edən aşıq “namərd”, “nakəs”, “müxənnət” insanların şəxsi təbiətini ifşa edir, dinləyicini mərdliyə, saflığa, düzlüyə, namuslu olmağa səs-ləyir:

Yadın oğlu yağlı aşaya mehmandı,

Dar günündə baxarsan ki, usandı, Düşən günü düşman elə düşmandı,

Yüz il keçsə, qohum səndən yad olmaz.

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında dövrün ictimai eyniblərinin tənqidinə həsr olunmuş əsərlər mövzu aktuallığı, satirik-tənqidi məzmunu, ideya-bədii məziyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. “Görmədim” rədifli qoşmada aşığın əsas tənqid hədəfləri yalançı şahidlər, zalım bəyləri, ikiüzlü qazılardır:

Ələsgər, elmində olma nabalə, Doğru söylə, sözün çıxmasın vələt. Şahiddə iman yox, bəyde ədalət, Qazıların düz bazarı görmədim.

“Çıxıbdı” rədifli qoşmada riyakar ruhanilər, “məşədi” və “kalvayılar,” dərəcəlik mühitində at oynadan, günahsız insanların qanını tökən, soyğunçuluq edən qoçular, quldurlar, harınlıq edib rəiyyəti qamçılayan pristav, naçalnik kimi çar hakimləri, kəndlilin var-yoxunu əlindən alıb dilənçi kökünə salan ağalar, bəylərin cinayətləri sadalanır:

Qoçular, quldurlar qatar taxırlar, Fəqir-füqərəyə yan-yan baxırlar, Kimi istəsələr vurub yıxırlar, Beşatanın çatacağı çıxıbdı. Pristav, naçalnik gələndə kəndə, Obanı, oymağı vururlar, bəndə, Xərc üstə çoxları düşdü kəməndə, Qamçıda belinin qatı çıxıbdı.

Xalqın ağır həyat şəraiti, vergilərin insanları müflis vəziyyətə salması, zəhmət adamının düşdüyü dözülməz durum aşığın qəlbində hiddət, qəzəb hissi doğurur. Soydaşlarının dərdlərinə laqeyd qala bilməyən aşıq Allaha üz tutaraq padşahın insanlara dərd, kədər, “sitəm” gətirməsindən şikayət edir, xalqın vəziyyətinin, gördüyü cəfaların dözülməz olduğunu söyləyir. Zülm əlindən cana doymuş insanların çara yazdığı ərizələrə baxılmaması aşığın kəskin etirazına səbəb olur:

Ərizələr ətqaz qayıtsa Şahdan imdad olmasa, Fanidən köçmək lazımdı Ol üqbaya dalbadal.

Aşıq Ələsgərin nəhəng sənətkar obrazı, əzəməti poeziyamızın nəhayətsiz kəhkəşanında ona görə sönməzlik qazanıb ki, onun dili xalqın milli təfəkküründən, milli ruhundan güc-qüvvət alır. Xalq düşüncəsinin, mənəviyyatının gur işıqlarından xüsusi parlaqlıq qazanan sənətkarın təkrar olunmaz poetik səsi zamandan-zamana öz tərəvətini daha da artırır, öz möhtəşəmliyi ilə ucalır. Bu poeziyanın həyat qüvvəsi, həmişəyaşarlığı dilindəki xalq nəfəsi ilə şərtlənir, bu dil sənətkar bənzərsizliyinin poetik təsdiqi kimi birmənalı şəkildə qəbul olunur. Aşıq Ələsgərin misilsiz mənəvi xəzinəsi yalnız müəyyən lirik ovqatın ifadəsi olmayıb, eyni zamanda bəşəriyyəti düşündürən ayrı-ayrı etik, fəlsəfi görüşlərin, insan mənəviyyatının mükəmməl bədii təəcəssümüdür. Olduqca zəngin, mürəkkəb və rəngarəng poetik formalarda emosional – estetik dəyər qazanmış, bədii-estetik məziyyətləri ilə heyrət doğurmuş bu poeziyanın dili özünə qədərki klassik ənənədən bəhrələnərək yarandığı dövrün nəfəsinə uyğun söz sənətinə yeni həyat vermişdir. Bədii dilimizin öz tarixi köklərinə bağlılığı, milli zəmində doğma qəliblərində möcüzələr yaratma imkanları nümayiş etdirilmişdir. Ona görə də bu dil bəlağətli nitqin, nitq gözəlliyinin möhtəşəm nümunələri kimi ürəklərə asanlıqla yol tapmışdır. Füsunkarlığı, gözəl dil, üslub və ifadə tərzini, fikir dolğunluğu, təsir dairəsinin genişliyi baxımından Aşıq Ələsgərin poetik yaradıcılığı xüsusilə seçilir, bəlağət və söz sənətinin dil incəlikləri öz bədii-estetik və emosional təsir nöqtəyi-nəzərdən kamillik nümunəsi hesab edilir. Əsrlər keçəcək Azərbaycanın milli aləti olan, ölməz sazın simlərinə toxunduqca Ələsgər ruhu, Ələsgər poeziyasının sirli-sehrli aləmi dil açacaq, qulaqlara mirvari kimi süzüləcəkdir.

Saz-söz dünyasının nəhəngi olan Aşıq Ələsgər böyük sənətkar kimi aşıq sənətini zirvəyə qaldıra bilmişdir. Onun əsərləri insanda çox nəcib duyğular oyatmış insana böyük zövq vermişdir. Aşıq Ələsgərin yaratdığı əsərlər xalqımızın qəlbində yer tutaraq dinləyəni öz sirli-sehrli dünyasına qərq

etmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI.

- 1..Aşıq Ələsgər “Əsərləri”Şərq -Qərb Bakı 2004 səh.11.
2. “A.Ələsgərin söz ümmanı” M.Hüseynov Elm və təhsil Bakı 2017 səh 37.
- 3.”Aşıq Ələsgərin poetik və musiqi dünyası” . İksad 2021səh 58.
4. “Sazın əbədiyyət yolu” Bakı 2021 səh 30.
5. Xəlil Z. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı (rus dilində).-Moskva, 1987.
6. Yusifoğlu R. Uşaq ədəbiyyatı.-Bakı, 2006.
7. Namazov Q. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı.- Bakı, 1984.
8. Hacıyev A. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı tarixi.- Bakı, 2004.
9. Yusifoğlu R. Uşaq ədəbiyyatı.-Bakı, 2006.